

¿Más o mejores exigencias? Una reflexión crítica sobre el acceso a pedagogía en Chile

Por Erick Amador Ibáñez
Docente con experiencia en liderazgo académico

Resumen

Este artículo examina críticamente el debate actual en Chile sobre los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía, en el contexto de una crisis de matrícula y deserción docente. A partir del reciente rechazo legislativo a un proyecto de ley del Gobierno que proponía flexibilizar los estándares de admisión, se analiza la pertinencia de los criterios vigentes y se comparan con los modelos aplicados en sistemas educativos exitosos. La hipótesis central sostiene que el problema no radica en exigir más, sino en exigir mejor: evaluar también vocación, competencias socioemocionales y compromiso profesional. Además, se identifican deficiencias en la formación universitaria, en el acompañamiento durante las prácticas profesionales y en las condiciones sistémicas que desincentivan el ingreso a la carrera docente. El texto propone avanzar hacia un modelo integral de selección y formación, que no solo redefina los filtros de ingreso, sino que comprometa a las universidades con una preparación rigurosa, a los centros de práctica con una mentoría responsable, y al Estado con un financiamiento y reconocimiento que dignifique el ejercicio docente.

Palabras clave

Formación docente, requisitos de ingreso, vocación pedagógica, deserción docente, universidades, mentoría, políticas públicas, carrera docente en Chile

Abstract

This article critically examines the current debate in Chile regarding admission requirements for teacher education programs, amid a significant decline in enrollment and increasing teacher attrition. Following the recent legislative rejection of a bill aimed at adjusting access standards, the article analyzes the relevance of current criteria and contrasts them with those of high-performing educational systems. The central hypothesis is that the problem lies not in increasing demands, but in demanding the right things—assessing vocation, socio-emotional skills, and professional commitment. Beyond entry filters, the article highlights weaknesses in university training, inadequate supervision of student teaching, and systemic factors that discourage teaching careers. It advocates for a comprehensive reform involving universities committed to rigorous preparation, practice centers engaged in meaningful mentorship, and a state policy framework that ensures sustainable support and societal recognition for the teaching profession.

Keywords

Teacher education, admission requirements, teaching vocation, teacher attrition, universities, mentoring, public policy, teaching career in Chile

Introducción

En Chile, el debate sobre el aumento de los requisitos para ingresar a las carreras de pedagogía está cobrando una relevancia urgente en medio de un escenario marcado por el descenso en las matrículas de las carreras de pedagogía y la creciente deserción docente. Esta discusión encuentra su origen en un proceso normativo que comenzó con la Ley N°20.129, que estableció criterios de aseguramiento de la calidad en educación superior, seguida por la Ley N°20.903, que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, estableciendo nuevos requisitos de ingreso a pedagogía en tres tramos progresivos.

Actualmente, y hasta el año 2025, los estudiantes deben cumplir con alguna de las siguientes condiciones: estar dentro del percentil 50 en la PAES, estar en el 30% superior de su establecimiento en promedio de notas, o haber cursado y aprobado un programa especial de preparación. A partir de 2026, estos requisitos aumentarían al percentil 60 o estar en el 20% superior de su colegio, entre otras combinaciones más restrictivas.

Debido a la sostenida caída en las matrículas de pedagogía (un 39% entre 2011 y 2020), y a la proyección de un déficit de más de 30.000 docentes para el año 2030, el Gobierno ingresó en marzo de 2025 un proyecto de ley que buscaba contextualizar estos requisitos en función de realidades regionales y sociales, eliminando el tercer tramo y haciendo del segundo el definitivo. Sin embargo, el 1 de julio de 2025 esta propuesta fue rechazada en su idea de legislar por falta de quórum en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que reactivó el debate público en torno a este tema.

Mientras se instala el debate entre aumentar la exigencia o flexibilizarla de cara a los nuevos requisitos que entrarían en vigor el año 2026, quizás sea el momento adecuado para preguntarnos si estamos poniendo las exigencias donde realmente deberían estar. Los sistemas educativos exitosos del mundo han optado por filtros de ingreso que no solo miden el rendimiento académico, sino también la vocación, la capacidad socioemocional y el compromiso ético de quienes aspiran a convertirse en docentes. Este artículo propone una reflexión crítica, informada por evidencia comparada internacional y por la propia experiencia, sobre qué tipo de exigencias parecen incidir de manera más significativa en el desempeño posterior de los futuros profesores, y cómo estas han sido abordadas o ignoradas en el contexto nacional.

Desarrollo

El valor de las competencias actitudinales: lo que Chile no está mirando

Uno de los rasgos más consistentes entre los sistemas educativos de alto rendimiento, como Finlandia, Singapur o Australia, es que la selección de futuros docentes contempla no solo el rendimiento académico, sino también un conjunto de competencias actitudinales que se consideran críticas para la profesión. Pruebas de juicio situacional, entrevistas vocacionales, evaluaciones de liderazgo o empatía, y cartas de motivación son herramientas comunes que permiten identificar tempranamente si un postulante posee las condiciones humanas necesarias para educar.

En Chile, en cambio, el filtro de ingreso se centra exclusivamente en la prueba PAES y el NEM. Se puede ingresar a pedagogía con un percentil 60 en matemáticas o lenguaje, pero sin que nadie haya explorado si esa persona tiene una comprensión básica de lo que significa enseñar, o si posee herramientas emocionales para liderar un aula. Resulta paradójico que en el debate político y técnico se reconozca el agotamiento emocional como una de las principales causas de deserción docente, pero no se exija evaluar esa misma dimensión en quienes ingresan a formarse.

Desde la experiencia profesional, muchos docentes se han preguntado alguna vez: "¿Cómo es que esta persona llegó a ser profesor/a?". Esa sensación, que suele darse ante conductas de desafección, autoritarismo, desinterés o nula empatía, podría tener origen en un sistema de admisión que no se ha preocupado por distinguir el "querer" del "poder" ser profesor. En un país donde las escuelas deben atender a poblaciones cada vez más diversas, las competencias actitudinales no pueden seguir siendo ignoradas.

La formación universitaria: ¿estamos preparando a los docentes que necesitamos?

Aunque el foco del debate ha estado en el ingreso, cada vez más voces coinciden en que el problema de fondo es la calidad de la formación inicial. Numerosos informes y experiencias profesionales coinciden en advertir que no todos los egresados de pedagogía poseen los conocimientos disciplinares ni las herramientas didácticas mínimas para desempeñarse con solvencia en el aula. Las universidades, sin embargo, parecen reacias a hacer una autocrítica profunda al respecto.

En la práctica, muchas instituciones flexibilizan sus criterios de aprobación interna para mantener niveles de titulación que aseguren la sostenibilidad económica del programa. Se configura una "demanda oculta" que opera en silencio: buena parte de los estudiantes que fracasa realmente no lo hace por reprobación, sino por deserción. Así, quienes logran llegar al final del proceso, muchas veces son promovidos incluso si no están suficientemente preparados. Por lo tanto, la injerencia de la institución formadora en el *filtro* que debería existir a la hora de egresar a un profesional competente, vendría siendo menor de la que nos imaginamos. Este fenómeno, que se reconoce en círculos internos pero rara vez se verbaliza públicamente, impacta directamente en la calidad del egresado.

Ejemplos de carencias en la formación inicial son muchos. Una particularmente sensible es la escasa preparación para trabajar con estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE). En entrevistas y conversaciones con docentes noveles, es común escuchar que se sintieron "ciegos" al enfrentar aulas donde había diagnósticos como TEA, TDAH o dificultades específicas del aprendizaje. Esto confirma que la pertinencia de la formación no depende solo de los contenidos, sino también de la capacidad para contextualizarlos y responder a realidades escolares complejas.

Entonces, si áreas como estas —que bien podríamos considerar elementales— no están adecuadamente cubiertas, resulta aún menos probable que la formación universitaria logre desarrollar, de manera sistemática y eficaz, las competencias actitudinales: ignoradas en los procesos de ingreso a las pedagogías, pero esenciales para ejercer la docencia con responsabilidad y sentido ético. Sin una estrategia formativa explícita que las promueva desde el inicio, difícilmente estas competencias emergerán por sí solas durante el proceso formativo, y menos aún si no han sido diagnosticadas ni reconocidas tempranamente como parte del perfil de ingreso.

La ausencia de evaluación vocacional y el débil acompañamiento formativo

La evaluación vocacional o actitudinal no es una etapa que se deba considerar solo al inicio del proceso formativo de los futuros docentes. En los sistemas comparados, se observa que existen también mecanismos de seguimiento exigentes: pruebas intermedias como el LANTITE en Australia, entrevistas de avance, tutorías de alto nivel, e incluso procesos de mentoría temprana que permiten identificar debilidades formativas antes del egreso. En Chile, en cambio, las instituciones de formación han avanzado en aumentar la cantidad de prácticas pedagógicas, pero no necesariamente en la calidad del acompañamiento.

Desde la experiencia como directivo encargado de articular la relación entre un establecimiento escolar y diversas universidades formadoras, he podido observar durante más de una década múltiples debilidades en los procesos de acompañamiento de las prácticas profesionales. Un modelo ampliamente extendido es que los tutores universitarios acompañan presencialmente al profesor en formación en el centro de práctica solo dos o tres veces por semestre, delegando la mayor parte del proceso formativo en el docente guía del establecimiento. Este último no es seleccionado formalmente ni capacitado por la universidad, y su designación queda sujeta a criterios internos de la escuela, muchas veces informales. En este escenario, no es raro que el practicante sea asignado a un docente guía que no ha solicitado ni aceptado voluntariamente este rol, lo que termina por tensionar la relación pedagógica y debilitar el acompañamiento formativo que el futuro docente necesita.

Esta situación no es solo observable desde la gestión institucional, sino que también ha sido reiteradamente expresada por los propios estudiantes en práctica y profesores recién egresados. En entrevistas sostenidas con ellos, es común escuchar que sus prácticas fueron vividas como experiencias poco fértiles. Muchos relatan que el profesor guía tendía a delegarles completamente el trabajo, o que incluso debieron asumir el liderazgo de las clases durante

periodos prolongados en los que el titular estuvo con licencia médica, sin haber recibido preparación ni retroalimentación adecuada para enfrentar esa responsabilidad.

En el mejor de los casos, contando con un docente en la escuela dispuesto a asumir la labor de profesor guía, es válido cuestionarse la efectividad de este acompañamiento si no se cuenta con preparación pedagógica específica para ejercer dicha función, ni con condiciones o incentivos institucionales adecuados para asumirla con responsabilidad. Por su parte, las universidades limitan su rol a asignar a un tutor y a enviar lineamientos escritos, principalmente, sobre el desempeño esperado del profesor en formación, pero sin establecer estándares claros para el docente guía ni mecanismos significativos de evaluación compartida. Esta precariedad se refleja, por ejemplo, en el sistema de calificación: el mayor peso suele recaer en el tutor universitario, cuya observación se basa en clases aisladas, que pueden estar previamente ensayadas, y que difícilmente capturan el desempeño global del futuro docente.

Esta percepción no es aislada: un estudio reciente de Rivero y Flores (2023), basado en entrevistas con docentes guía de escuelas y colegios, confirma que la mayoría de quienes cumplen este rol lo hacen sin haber recibido capacitación al respecto y sin reconocimiento formal ni por parte de la universidad ni de su propio establecimiento, lo que genera una tensión permanente entre la alta responsabilidad pedagógica que implica esta labor y la escasa protección o valoración institucional. Asimismo, el estudio advierte que las universidades tienden a mantener su autonomía en los procesos evaluativos, sin reconocer de manera efectiva la retroalimentación del docente guía, lo que debilita el vínculo formativo entre ambos espacios. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de profesionalizar el rol del docente guía, entregándole condiciones para transformarse en un verdadero mentor.

Con todo, tanto la evaluación técnica como la actitudinal del practicante quedan en entredicho. Sin un sistema de mentoría profesionalizado, ni exigencias claras o estándares adecuados para quienes ejercen como formadores en terreno, el riesgo es legitimar la aprobación de prácticas que no cumplen con los niveles de idoneidad que la profesión docente requiere.

Si no existe un sistema de mentoría real, ni están dadas las condiciones para un acompañamiento crítico, se corre el riesgo de convertir las prácticas en una formalidad que no garantiza ningún estándar profesional. Esto es especialmente grave en un país donde los estudiantes llegan a la escuela con brechas acumuladas y realidades emocionales complejas, que exigen un docente formado tanto en técnica como en juicio pedagógico.

Equilibrio entre exigencia formativa y sostenibilidad institucional

Uno de los grandes desafíos del sistema formador de docentes en Chile es cómo sostener su viabilidad sin renunciar a la calidad. Es legítimo advertir que el aumento de los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía podría disminuir aún más la matrícula, haciendo inviables algunos programas, especialmente en zonas rurales o con menor demanda. Sin embargo, flexibilizar exigencias solo para evitar esta caída no parece ser un camino ético ni pedagógicamente sostenible.

La docencia requiere altos estándares porque es una profesión de impacto público profundo. Por lo tanto, si los programas no logran mantenerse con estándares adecuados, entonces es el Estado quien debe intervenir decididamente para financiarlos, fortalecerlos y reorientarlos. La sostenibilidad no puede estar reñida con la calidad: ambas deben articularse bajo una visión estratégica de país.

Se necesita reafirmar entonces que el ingreso a pedagogía debe ser exigente, pero en los aspectos que realmente marcan la diferencia en el desempeño docente: motivación genuina, compromiso ético, juicio crítico, empatía, capacidad de aprendizaje continuo. No se trata de bajar la vara, sino de moverla hacia donde efectivamente debe estar.

Las universidades, por su parte, deben comprometerse con una formación rigurosa, contextualizada y éticamente orientada. No pueden seguir operando con estándares mínimos por temor a la deserción o pérdida de matrícula. Se requiere una formación que garantice egresados no solo técnicamente competentes, sino también preparados para resistir emocionalmente los desafíos del sistema escolar chileno, que se sostengan en la profesión y que no deserten en sus primeros años.

¿Y si nadie quiere ser profesor? La raíz silenciosa del problema

En el fondo de todo debate sobre requisitos de ingreso a pedagogía subyace una pregunta más incómoda y menos abordada: ¿qué está llevando a tantos jóvenes a no querer estudiar pedagogía? La evidencia muestra que incluso si el país decidiera poner las más altas exigencias para formar a sus futuros docentes —como ocurre en Finlandia, Corea del Sur o Singapur—, esa decisión sería inviable si antes no se resuelve el creciente desinterés por ejercer esta profesión.

Un estudio realizado en la Universidad de Concepción reveló que un 35% de los estudiantes de primer año no había elegido pedagogía como primera opción. Y si bien los motivos más declarados para ingresar a la carrera son de tipo intrínseco —como el gusto por la enseñanza o por la especialidad—, también emergen razones preocupantes como "no pude entrar a otra carrera" o "deseaba obtener un título universitario sin importar cuál". Esto sugiere que, en un porcentaje no menor, la pedagogía es elegida más por descarte que por vocación genuina.

Este fenómeno tiene raíces estructurales. Las condiciones laborales de los docentes en Chile —altas cargas horarias, burocracia excesiva, escaso tiempo para planificar o formarse, y un trato social desvalorizante— actúan como disuasivos para los jóvenes con alto rendimiento académico. Otra investigación de Elige Educar sobre abandono docente destaca que un número significativo de profesores considera dejar la profesión, no por falta de vocación, sino por agotamiento crónico, falta de apoyo institucional y escasa proyección de desarrollo profesional. ¿Cómo podría entonces resultar atractivo un camino que sus propios protagonistas perciben como extenuante y poco gratificante?

En este contexto, aumentar las exigencias de ingreso sin generar condiciones atractivas para ejercer la docencia podría convertirse en un contrasentido. La exigencia académica y actitudinal

debe ir acompañada de una narrativa país que eleve el estatus del rol docente, que reconozca su complejidad y aporte social, y que garantice condiciones mínimas de desarrollo profesional continuo. Esta es una tarea que requiere de premura y sistematicidad, en cuyo liderazgo el Estado no puede claudicar, y en la que se demanda el compromiso sostenido de universidades, centros de práctica, comunidad docente y de la sociedad en su conjunto.

Si el país desea seleccionar a los mejores, primero debe lograr que los mejores quieran ser profesores. En ese camino, instrumentos como la Beca Vocación de Profesor han demostrado ser una buena política pública: en mi experiencia, muchos de los docentes que ingresaron gracias a ella comienzan su carrera con alta motivación y entrega, así como con un genuino compromiso con la enseñanza. Ese componente actitudinal es precisamente el que tantas veces he echado de menos en otros casos. Sin embargo, esta beca, aunque valiosa, no basta por sí sola. Hace falta mucho más que incentivos económicos para atraer y sostener vocaciones docentes. Se necesita una transformación cultural que restituya la dignidad del trabajo docente, que lo represente como una profesión intelectual, desafiante y esencial para el futuro del país. Este es el primer paso para darnos la oportunidad de exigir con rigor.

Una oportunidad compartida: hacia un nuevo pacto por la formación docente

A pesar del complejo panorama descrito, existe una oportunidad concreta de reconstruir la formación docente desde bases más sólidas y coherentes. El “Acuerdo por el Futuro de la Formación Docente en Chile”, suscrito por el CRUCH y el Ministerio de Educación en marzo de 2025, puede convertirse en un punto de inflexión si logra concretarse en políticas efectivas y compromisos reales de todos los actores involucrados. Sin embargo, este documento es, por ahora, una declaración de principios: contiene lineamientos generales que van en la dirección correcta, pero que requieren de un trabajo profundo para reglamentarse, implementarse y sostenerse en el tiempo. Además, al no estar respaldado por una ley o norma vinculante, su materialización dependerá en gran medida de la voluntad política e institucional.

El acuerdo plantea, entre otros puntos, la necesidad de fortalecer la formación inicial, favorecer la retención y el desarrollo profesional de los docentes, y establecer un sistema de admisión que reconozca tanto el mérito académico como la vocación pedagógica. También incorpora la idea de impulsar mentorías, programas de formación continua y mecanismos de seguimiento para evaluar la efectividad de las reformas. En términos generales, propone un marco más integral para atraer y formar docentes de excelencia.

No obstante, entre sus planteamientos no se aprecia una propuesta desarrollada para fortalecer de manera sistemática la vinculación entre universidades y escuelas. Este punto es clave, pues es en las escuelas donde los profesores en formación enfrentan por primera vez los desafíos reales de la docencia. La práctica profesional docente debería tener un estatus tan relevante como el internado en medicina: un espacio de aprendizaje situado, supervisado y de alta exigencia. Esto demanda que todos los actores que participan de ella —universidades, centros de práctica y Estado— se articulen en torno a un modelo coherente, con responsabilidades y estándares claros. Desde ahí cobra sentido la idea de profesionalizar el rol del docente guía, otorgándole horas, formación y remuneración para ejercer una mentoría real. Asimismo, las

propias escuelas podrían transformarse en semilleros de vocaciones pedagógicas, identificando y promoviendo el talento que el sistema educativo necesita para las aulas del futuro.

A pesar de esta falencia, el acuerdo se orienta en la dirección adecuada y ofrece un marco que, bien implementado, podría transformar la formación docente en Chile. Sin embargo, para que no se quede en una mera declaración de intenciones, se requiere que las universidades asuman su rol con convicción, por ejemplo, evaluando con rigor a sus estudiantes incluso si eso implica mayores niveles de reprobación; que los centros de práctica reconozcan su papel protagónico en la formación de nuevos docentes y se comprometan activamente con estándares éticos exigentes; y que el Estado disponga de los mecanismos y recursos necesarios para generar un círculo virtuoso entre estos y otros los actores responsables de la formación docente.

Es de esperar que el respaldo del CRUCH al proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de ingreso venga acompañado de una visión de futuro igualmente firme y comprometida con el fortalecimiento de la formación docente, y no sea solo una medida defensiva orientada a proteger la matrícula 2026. Porque si el objetivo es solo evitar la baja en las postulaciones sin repensar ni comprometerse con un modelo de ingreso y formación, el acuerdo pierde fuerza y sentido. Hoy más que nunca se necesita coherencia entre lo que se dice y lo que se hace: formar buenos docentes no puede seguir dependiendo de voluntades individuales, sino de un sistema que los convoca, los exige, los acompaña y los valora.

Conclusión

El debate sobre los requisitos de ingreso a pedagogía en Chile no puede seguir centrándose únicamente en el percentil de la PAES o en los efectos coyunturales sobre la matrícula. Es tiempo de preguntarnos qué tipo de profesores necesitamos, cómo los seleccionamos y qué condiciones les ofrecemos para formarse y mantenerse en el sistema escolar.

La evidencia internacional muestra que los países con mejor desempeño educativo han diseñado sistemas de formación docente rigurosos, integrales y exigentes, pero también coherentes, vocacionales y bien acompañados. Mientras tanto, Chile ha avanzado en ciertas regulaciones, pero persiste en errores de enfoque: exige altos puntajes, pero no evalúa vocación; promueve prácticas, pero no garantiza mentoría; mide, pero no mejora.

Más aún, la raíz silenciosa del problema parece ser la falta de interés de los jóvenes por ingresar a pedagogía. Esto plantea un dilema mayor: aumentar las exigencias sin resolver las condiciones que disuaden a los postulantes podría resultar en una profesión aún más vacía de nuevas vocaciones. Si el país desea seleccionar a los mejores, primero debe lograr que los mejores quieran ser profesores. Esto exige una transformación profunda: de las políticas de acceso, de la formación, y del relato social que proyectamos sobre la profesión docente.

Necesitamos avanzar hacia un modelo donde la selección de futuros docentes considere lo académico y lo actitudinal; donde la formación sea desafiante, pertinente y contextualizada; donde el acompañamiento sea sistemático y profesional; y donde la carrera docente sea

proyectada como un horizonte de desarrollo y dignidad. Solo así podremos aspirar a una educación de calidad que no dependa del azar de la vocación espontánea, sino de un sistema que la reconozca, la cultive y la proyecte, desde la responsabilidad compartida, como un bien esencial.

Referencias

- Araya, E. (2025, enero 18). El verdadero debate: la necesidad de atraer a más jóvenes a estudiar pedagogías. CIPER. <https://www.ciperchile.cl/2025/01/18/el-verdadero-debate-la-necesidad-de-atraer-a-mas-jovenes-a-estudiar-pedagogias/>
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2006). Ley N° 20.129: Establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=255323>
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2016). Ley N° 20.903: Crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1087343>
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2022). Ley N° 21.490: Modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía establecidos en el artículo 27 bis de la Ley N° 20.129 y en el artículo trigésimo sexto transitorio de la Ley N° 20.903. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1183223>
- de las Universidades Chilenas, C. de R. (2025, agosto 5). Declaración pública CRUCH en apoyo al proyecto de ley que modifica el artículo 27 bis de la Ley N° 20.129 con el objeto de regular las exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía. Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas. <https://consejodirectores.cl/2025/08/05/declaracion-publica-cruch-en-apoyo-al-proyecto-de-ley-que-modifica-el-articulo-27-bis-de-la-ley-n-20-129-con-el-objeto-de-regular-las-exigencias-para-ingresar-a-las-carreras-y-programas-de-pedag/>
- Donoso, S. (2025, febrero 10). La caída sistemática de las postulaciones a las carreras pedagógicas: reflejo de una crisis sistémica. CIPER. <https://www.ciperchile.cl/2025/02/10/la-caida-sistemica-de-las-postulaciones-a-las-carreras-pedagogicas-reflejo-de-una-crisis-sistemica/>
- El Calbucano. (2025, julio). Más requisitos para el ingreso a pedagogías no es la solución. <https://www.elcalbucano.cl/2025/07/mas-requisitos-para-el-ingreso-a-pedagogias-no-es-la-solucion/>
- El Martutino. (2025, julio 2). Rechazan proyecto que buscaba cambiar requisitos para entrar a pedagogía: ¿qué viene ahora? <https://www.elmartutino.cl/noticia/educacion/rechazan-proyecto-que-buscaba-cambiar-requisitos-para-entrar-pedagogia-que-viene-a>
- Sánchez, M. J., Gutiérrez, G., Hochschild, H., Medeiros, M. P., Ortiz, M., & Sepúlveda, M. J. (2013). Mercado de profesores en el sistema escolar urbano chileno. *Calidad En La Educación*, 39, 155–194. <https://doi.org/10.4067/s0718-45652013000200006>
- de Investigación, Á. (s/f). *Análisis y proyección de la dotación docente en Chile*. Eligeeducar.cl. Recuperado el 1 de agosto de 2025, de <https://eligeeducar.cl/content/uploads/2021/01/deficitactualizado2021.pdf>

- La Tercera. (2025, enero 20). Sistema educativo en alerta tras nueva caída en seleccionados para pedagogías en medio del debate por requisitos de ingreso. <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/sistema-educativo-en-alerta-tras-nueva-caida-en-seleccionados-para-pedagogias-en-medio-del-debate-por-requisitos-de-ingreso/ICKBUH7LURALTB3DN3AEKBQRFA/>
- Ministerio de Educación. (2021, abril 19). Gobierno ingresa Proyecto de Ley que modifica requisitos para el acceso a carreras de pedagogía. Subsecretaría de Educación Superior. <https://educacionsuperior.mineduc.cl/2021/04/19/gobierno-ingresa-proyecto-de-ley-que-modifica-requisitos-para-el-acceso-a-carreras-de-pedagogia/>
- Ministerio de Educación. (2025, marzo). Mensaje de S.E. el Presidente de la República que modifica la Ley N° 20.129, con el objeto de regular nuevas exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía. [PDF].
- Ministerio de Educación & Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. (2025, marzo 27). *Declaración conjunta: Acuerdo por el futuro de la formación docente en Chile*. https://consejodirectores.cl/wp-content/uploads/2025/03/Declaracion-conjunta_CRUCH_Mineduc_27.03.2025.pdf
- Muñoz, C., & Ormeño, D. (2024, diciembre 20). Congreso y Gobierno aplazan entrada en vigencia de nuevos requisitos para estudiar pedagogías. BioBioChile. <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2024/12/20/congreso-y-gobierno-aplazan-entrada-en-vigencia-de-nuevos-requisitos-para-estudiar-pedagogias.shtml>
- Rivero, Rosario, Arancibia, Violeta, Claro, Susana, Lagos, Francisco, & Hurtado, Constanza. (2019). Organización de la formación práctica de futuros docentes de educación primaria en Chile: estudio exploratorio desde las universidades. *Calidad en la educación*, (50), 12-48. <https://dx.doi.org/10.31619/caledu.n50.614>
- Avendaño Bravo, Cecilia, & González Urrutia, Rodrigo. (2012). Motivos para ingresar a las carreras de Pedagogía de los estudiantes de primer año de la Universidad de Concepción. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 38(2), 21-33. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052012000200002>